

IQLIM O'ZGARISHI TA'LIMINI BIOLOGIYA FANIGA INTEGRATSIYA QILISH ORQALI O'QUVCHILARNING IJTIMOIY MAS'ULIYATINI RIVOJLANTIRISH

Abduraxmanova Iqbolxon Yulchiyevna

Toshkent davlat tibbiyot universiteti 2-son akademik litseyi, biologiya fani o'qituvchisi,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19492864>

Annotatsiya. Mazkur maqolada iqlim o'zgarishi ta'limini biologiya faniga integratsiya qilish orqali o'quvchilarning ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirish masalalari tahlil qilinadi. Tadqiqotda biologik bilimlar va global ekologik muammolar o'rtasidagi uzviy bog'liqlik ochib berilib, o'quvchilarda atrof-muhitga ongli munosabat va faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishning pedagogik mexanizmlari asoslanadi. Shuningdek, iqlim o'zgarishining biologik jarayonlarga ta'siri misolida o'quvchilarning tanqidiy fikrlash, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va mas'uliyatli qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatlari yoritiladi. Maqolada ta'lim jarayoniga integratsiyalashgan yondashuv asosida ishlab chiqilgan metodik tavsiyalar keltirilib, ular orqali o'quvchilarning ekologik madaniyati va ijtimoiy javobgarligini oshirish yo'llari ko'rsatib beriladi. Taklif etilgan yondashuv biologiya ta'limining mazmunini zamonaviy global chaqiriqlarga moslashtirish va barqaror rivojlanish g'oyalarini amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar. Iqlim o'zgarishi, biologiya ta'limi, integratsiya, ijtimoiy mas'uliyat, ekologik madaniyat, tanqidiy fikrlash, barqaror rivojlanish, global muammolar, tuproq degradatsiyasi.

Аннотация. В данной статье анализируются вопросы развития социальной ответственности учащихся посредством интеграции образования в области изменения климата в курс биологии. В исследовании раскрывается взаимосвязь между биологическими знаниями и глобальными экологическими проблемами, а также обосновываются педагогические механизмы формирования у учащихся экологически осознанного отношения к окружающей среде и активной гражданской позиции. Кроме того, на примере влияния изменения климата на биологические процессы рассматриваются возможности развития у учащихся навыков критического мышления, анализа проблемных ситуаций и принятия ответственных решений. В статье представлены методические рекомендации, разработанные на основе интегрированного подхода к обучению, направленные на повышение экологической культуры и социальной ответственности учащихся. Предложенный подход способствует адаптации содержания биологического образования к современным глобальным вызовам и интеграции идей устойчивого развития в практическую деятельность.

Ключевые слова. Изменение климата, биология, интеграция, ответственность, экология, мышление, устойчивость, глобализация, деградация.

Abstract. This article analyzes the issues of developing students' social responsibility through the integration of climate change education into biology teaching. The study reveals the interconnection between biological knowledge and global environmental challenges, and substantiates pedagogical mechanisms for fostering environmentally responsible attitudes and

active citizenship among students. Furthermore, using the impact of climate change on biological processes as an example, the paper highlights opportunities to develop students' critical thinking, problem analysis, and responsible decision-making skills. The article presents methodological recommendations based on an integrated approach to teaching, aimed at enhancing students' environmental culture and social responsibility. The proposed approach contributes to aligning biology education content with contemporary global challenges and integrating the principles of sustainable development into practical learning activities.

Keywords. *Climate change, biology education, integration, responsibility, environmental culture, critical thinking, sustainability, global issues, soil degradation.*

Asosiy qism. Zamonaviy ta'lim tizimida biologiya fanining mazmuni faqat nazariy bilimlarni berish bilan cheklanib qolmasdan, o'quvchilarda global muammolarga nisbatan ongli va mas'uliyatli munosabatni shakllantirishga xizmat qilishi lozim. Bugungi kunda ta'limning asosiy vazifalaridan biri — o'quvchini nafaqat bilimli, balki ijtimoiy faol va ekologik jihatdan mas'ul shaxs sifatida tarbiyalashdan iborat. Shu nuqtai nazardan biologiya fani o'zining mazmuni va imkoniyatlari bilan alohida ahamiyat kasb etadi, chunki u tirik tabiat, ekotizimlar va inson faoliyati o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ochib beradi.

Iqlim o'zgarishi esa hozirgi davrda insoniyat oldida turgan eng dolzarb ekologik muammolardan biri bo'lib, uning oqibatlari biosferaning barcha darajalarida yaqqol namoyon bo'lmoqda. Masalan, global haroratning oshishi natijasida muzliklarning erishi, dengiz sathining ko'tarilishi, qurg'oqchilik va cho'llanish jarayonlarining kuchayishi kuzatilmoqda. Bu jarayonlar nafaqat tabiiy muhitga, balki inson salomatligi va iqtisodiy faoliyatiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Xususan, o'simliklar fenologiyasining o'zgarishi, ayrim hayvon turlarining yashash arealining qisqarishi yoki yo'qolib borishi biologik xilma-xillikka jiddiy xavf tug'dirmoqda.

Shu bois iqlim o'zgarishi masalalarini biologiya ta'limiga integratsiya qilish o'quvchilarning ilmiy bilimlarini real hayot bilan bog'lash imkonini yaratadi. Masalan, fotosintez, nafas olish, modda va energiya almashinuvi kabi mavzularni o'rganishda karbon aylanishi va issiqxona gazlarining roli bilan bog'lash mumkin. Yoki ekotizimlar mavzusida iqlim o'zgarishining oziq zanjirlari va populyatsiyalar barqarorligiga ta'sirini tahlil qilish orqali o'quvchilarda tizimli fikrlash rivojlanadi.

Bundan tashqari, o'quvchilarni amaliy faoliyatga jalb etish orqali ularning ijtimoiy mas'uliyatini yanada kuchaytirish mumkin. Masalan, maktab hududida chiqindilarni saralash loyihasini tashkil etish, daraxt ekish aksiyalarida ishtirok etish yoki energiya tejamkorlik bo'yicha kichik tadqiqotlar o'tkazish orqali o'quvchilar ekologik muammolarni nafaqat tushunadi, balki ularni hal etishga o'z hissasini qo'shishga intiladi. Bu esa ularning ekologik madaniyati va faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Biologiya fanida iqlim o'zgarishi bilan bog'liq mavzularni o'rganish orqali o'quvchilar ekotizimlar barqarorligi, biologik xilma-xillikning kamayishi hamda organizmlarning moslanish mexanizmlarini yanada chuqurroq anglay boshlaydilar. Bu jarayonlarda ular tirik organizmlar va muhit o'rtasidagi murakkab o'zaro ta'sirlarni tizimli tarzda tahlil qilishga o'rganadilar. Masalan, haroratning oshishi yoki yog'in miqdorining o'zgarishi natijasida ayrim o'simlik turlarining vegetatsiya davri siljishi, hayvonlarning migratsiya yo'nalishlari o'zgarishi yoki populyatsiyalar sonining kamayishi kabi holatlar real misollar orqali tushuntirilganda, o'quvchilarda sabab-oqibat bog'lanishlarini aniqlash ko'nikmasi shakllanadi.

Shu bilan birga, biologiya darslarida moslanish (adaptatsiya) jarayonlarini iqlim omillari bilan bog‘lab o‘rganish o‘quvchilarga tirik organizmlarning muhitga moslashuv strategiyalarini chuqurroq anglash imkonini beradi. Masalan, qurg‘oqchilik sharoitida o‘simliklarning barg yuzasini kamaytirishi yoki hayvonlarning faoliyat davrini o‘zgartirishi kabi misollar orqali iqlim omillarining selektiv ta‘siri yoritiladi. Bu esa evolyutsion jarayonlarni tushunishga ham xizmat qiladi.

Ayniqsa, mahalliy ekologik muammolarni global iqlim jarayonlari bilan bog‘lab o‘rganish o‘quvchilarning bilimini yanada mustahkamlaydi va uni hayotiy mazmun bilan boyitadi. Masalan, mintaqada suv resurslarining kamayishi, tuproq degradatsiyasi yoki yashil hududlarning qisqarishi kabi holatlarni global iqlim o‘zgarishi bilan bog‘lab tahlil qilish orqali o‘quvchilar muammoning ko‘p omilli xususiyatini anglaydilar. Bunday yondashuv ularda nafaqat muammoni aniqlash, balki uni kompleks baholash, turli omillarni hisobga olgan holda xulosa chiqarish ko‘nikmasini rivojlantiradi.

Bundan tashqari, statistik ma‘lumotlar, grafiklar va kuzatuv natijalarini tahlil qilish orqali o‘quvchilar ilmiy dalillarga asoslangan fikrlashni egallaydilar. Masalan, harorat o‘zgarishi bo‘yicha ko‘rsatkichlarni tahlil qilish yoki ma‘lum hududda biologik xilma-xillik dinamikasini kuzatish ularda analitik yondashuvni shakllantiradi. Natijada, o‘quvchilar nafaqat ekologik jarayonlarni tushunadi, balki ularni baholash va asosli xulosalar chiqarish qobiliyatiga ega bo‘ladi.

Mazkur integratsiya jarayonida tadqiqotga asoslangan o‘qitish, muammoli vaziyatlar yaratish va loyiha faoliyatini tashkil etish samarali metod sifatida namoyon bo‘ladi. Bunday yondashuv o‘quvchini passiv bilim oluvchidan faol izlanishga yo‘naltirilgan subyektga aylantiradi. Ayniqsa, iqlim o‘zgarishi kabi murakkab va ko‘p omilli muammolarni o‘rganishda o‘quvchilarning mustaqil kuzatuv olib borishi, ma‘lumot to‘plashi va ularni tahlil qilishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Masalan, o‘quvchilar iqlim o‘zgarishining o‘simlik va hayvonot dunyosiga ta‘sirini o‘rganishda fenologik kuzatuvlar olib borishlari, ya‘ni o‘simliklarning gullash va mevalash davridagi o‘zgarishlarni qayd etishlari mumkin. Shuningdek, ular ma‘lum hududdagi hayvon turlarining soni yoki tarqalishidagi o‘zgarishlarni kuzatib, bu holatni iqlim omillari bilan bog‘lashga harakat qiladilar. Statistik ma‘lumotlar bilan ishlash jarayonida esa harorat, yog‘in miqdori yoki atmosferadagi karbon dioksid darajasiga oid ma‘lumotlarni grafik va diagrammalar orqali tahlil qilish orqali ilmiy xulosalar chiqarish ko‘nikmasi shakllanadi.

Muammoli vaziyatlar yaratish ham o‘quvchilarning fikrlash faoliyatini faollashtiradi. Masalan, “Agar hududingizda suv resurslari keskin kamayib ketsa, bu ekotizimga qanday ta‘sir qiladi?” kabi savollar asosida tashkil etilgan muhokamalar o‘quvchilarni turli ehtimoliy yechimlarni izlashga undaydi. Bu jarayonda ular mavjud bilimlarini qo‘llash, sabab-oqibat bog‘lanishlarini aniqlash va bir nechta variantlarni solishtirish orqali eng maqbul qarorni tanlashga o‘rganadilar.

Loyiha faoliyati esa o‘quvchilarning hamkorlikda ishlash, mas‘uliyatni bo‘lishish va natijaga yo‘naltirilgan faoliyatni amalga oshirish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Masalan, “Maktabda energiya tejamkorligini oshirish”, “Chiqindilarni saralash tizimini joriy etish” yoki “Yashil hududlarni kengaytirish” kabi loyihalar orqali o‘quvchilar real muammolarni hal etishga jalb etiladi. Bu esa ularning o‘rganilgan bilimlarni amaliyotga tatbiq etish qobiliyatini mustahkamlaydi.

Natijada, tadqiqotga asoslangan, muammoli va loyiha yo‘naltirilgan yondashuvlar o‘quvchilarda nafaqat bilimlarni chuqurlashtiradi, balki tanqidiy fikrlash, dalillarga asoslangan qaror qabul qilish hamda ijtimoiy faoliyatda ishtirok etish kabi muhim kompetensiyalarni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, biologiya ta‘limida iqlim o‘zgarishi masalalarini o‘rganish o‘quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish bilan birga, ularni ijtimoiy faol shaxs sifatida tarbiyalashga xizmat qiladi. O‘quvchilar energiya tejamkorlik, chiqindilarni kamaytirish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish kabi kundalik hayotdagi mas‘uliyatli xatti-harakatlarning ahamiyatini anglay boshlaydilar. Bu esa ta‘lim jarayonining amaliy yo‘nalishini kuchaytiradi.

Biologiya ta‘limiga iqlim o‘zgarishi masalalarini integratsiya qilish o‘quvchilarning bilimini real hayotiy muammolar bilan bog‘lash orqali ta‘lim samaradorligini oshiradi. Mazkur yondashuv natijasida o‘quvchilar ekotizimlar barqarorligi, biologik xilma-xillik va organizmlarning moslanish jarayonlarini chuqurroq anglaydi hamda global va mahalliy ekologik muammolar o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni tushunishga erishadi.

Tadqiqotga asoslangan o‘qitish, muammoli vaziyatlar va loyiha faoliyatining qo‘llanilishi o‘quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirib, ularni dalillarga asoslangan xulosalar chiqarishga yo‘naltiradi. Shu bilan birga, bunday yondashuv ekologik ong, ijtimoiy mas‘uliyat va faol fuqarolik pozitsiyasining shakllanishiga xizmat qiladi.

Natijada, biologiya fanida iqlim o‘zgarishi ta‘limini integratsiyalash o‘quvchilarda nafaqat ilmiy bilimlarni mustahkamlaydi, balki ularni barqaror rivojlanish tamoyillariga amal qiluvchi, ekologik jihatdan ongli va mas‘uliyatli shaxs sifatida tarbiyalashga imkon yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. United Nations. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. – New York: UN Publishing, 2015. – 41 p.
2. UNESCO. Education for Sustainable Development: A Roadmap. – Paris: UNESCO Publishing, 2020. – 68 p.
3. OECD. Learning Compass 2030: A Series of Concept Notes. – Paris: OECD Publishing, 2019. – 45 p.
4. IPCC. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. – Cambridge: Cambridge University Press, 2021. – 2391 p.
5. To‘rayev B., Rasulov A. Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. – 240 b.
6. Xolmatov Sh., Axmedov N. Biologiya ta‘limida zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: O‘qituvchi, 2021. – 180 b.
7. Karimov B. Barqaror rivojlanish va ekologik ta‘lim muammolari // Pedagogika jurnali. – Toshkent, 2022. – №3. – B. 45–52.
8. Usmonov D. Iqlim o‘zgarishi sharoitida ekologik tafakkurni shakllantirish masalalari // Zamonaviy ta‘lim. – Toshkent, 2023. – №2. – B. 30–36.
9. Abduraxmanova I.Y. Biologiya darslarida o‘quvchilarda ekologik tarbiyani shakllantirishda ota-onalar ishtirokining zamonaviy yondashuvlar // “Mahalla, maktab va ota-onalar hamkorligida tarbiyaviy jarayonlarni metodik boshqarishning zamonaviy modellari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallar to‘plami. – Toshkent, 2026. – B. 33–34.